

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 676 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmuratova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globallashtirish sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйўйловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdanova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmina Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Ilxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	
Fundamentals of Innovative Management and its Organizational Control	597
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamatovich	
Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirishda raqamli marketingdan foydalanishning afzalliklari.....	602
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Оценка экономической эффективности использования фотоэлектрической тепловой установки.....	606
Жураев Ислон Рахматович, Юлдошев Исроил Абриевич, Жураева Зухра Исламовна	
Ilmiy darajali kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro tajriba.....	612
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich	
Turizm infratuzilmasi va uning tarkibiy tuzilishi	619
Po'latov Ma'murjon Murodjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi sabablari.....	623
Abdukadirova Kamola Azimovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribalari.....	627
Isomiddinov Inomjon Qurvonali o'g'li	
Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha infrastruktura holati.....	634
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Soliqqa tortish maqsadida kadastr qiymatlarini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	640
Kamilov Abror Anvarovich	
O'zbekistonda uylarning energiya samaradorligini oshirish.....	645
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
O'zbekistonda talant menejmentni tatbiq etish istiqbollari.....	651
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tibbiyot sohasini moliyalashtirish istiqbollari.....	656
Muxammadiyev Ramz Zoirjon o'g'li	
Bulutli texnologiyalardan foydalangan holda resurs xarajatlarini optimallashtirish: tahlil va boshqarish.....	661
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Karabayev Rustam Zafarovich	
Milliy iqtisodiyotni rivojlanishida sug'urta institutlarining tutgan o'rni.....	671
K. A. Sharipov, D. Jo'rayev	

O'ZBEKISTONDA TALANT MENEJMENTNI TATBIQ ETISH ISTIQBOLLARI

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti izlanuvchisi

Annotatsiya: Inson kapitalining ahamiyati oshayotgan globallashtirish davrida inson resurslarini samarali boshqarish tashkilot uchun asosiy vazifa hisoblanadi. Kompaniya uchun iste'dodlarni topish, jalb etish va ularning kompetensiyalarini rivojlantirish raqobatbardoshlikning eng kuchli tomoniga aylandi. Ushbu harakatlar jamlanmasi talant menejmentida aks etadi. Xorijiy davlatlarda takomillashgan va o'z o'lchov usullariga ega ushbu boshqaruv turi hozirda istalgan intellektual kasbda muhimdir. Lekin, talant menejmenti O'zbekistonda endi kirib kelayotgan boshqaruv usuli hisoblanadi. Maqolada talant menejmenti, uning modifikatsiyalari hamda talantni aniqlashning xorijiy usullari keltirilgan. Shuningdek, Yangi O'zbekiston sharoitida talantni aniqlash uchun muallif tomonidan yaratilgan o'lchov usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Talant, talant menejmenti, inson kapitali, HR, ish haqi, o'lchov ko'rsatkichlari, samaradorlik, salohiyat, raqobat.

Abstract: Effective management of human resources is a major challenge for organizations in the era of globalization, when the importance of human capital is constantly increasing. Finding, attracting and developing talent has become the company's strongest competitive edge. This combination of actions is reflected in talent management. This type of management, developed in foreign countries and having its own measurement methods, is now important in any intellectual profession. However, talent management is still a new management method in Uzbekistan. The article presents talent management, its modifications, as well as foreign methods for identifying talent. Also presented are measurement techniques created by the author for identifying talents in the conditions of Uzbekistan.

Key words: Talent, talent management, human capital, HR, salary, metrics, productivity, potential, competition.

Аннотация: Эффективное управление человеческими ресурсами является основной задачей для организации в эпоху глобализации, когда значение человеческого капитала постоянно возрастает. Поиск, привлечение и развитие талантов для компании стало сильнейшим аспектом конкурентоспособности. Такое сочетание действий отражается на управлении талантами. Этот тип управления, разработанный в зарубежных странах и имеющий свои методы измерения, сейчас важен в любой интеллектуальной профессии. Однако, талант-менеджмент пока является новым методом управления в Узбекистане. В статье представлен менеджмент талантов, его модификации, а также зарубежные методы выявления талантов. Также представлены созданные автором методики измерения для выявления талантов в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: Талант, талант-менеджмент, человеческий капитал, HR, зарплата, метрики, производительность, потенциал, конкуренция.

KIRISH

Talant yunoncha qimmatbaho, noyob narsa, irsiy tabiiy xislat, degan ma'noni anglatib, muayyan faoliyatning muvaffaqiyatli va ijodiy ravishda bajarilishini ta'minlaydigan qobiliyat hamda iste'dodlar majmuasidan iborat individual xususiyatdir. Psixologik adabiyotlarda unga turlicha ta'rif berilishiga qaramay, ularda asosiy belgilar ta'kidlab o'tiladi, chunonchi shaxsga qandaydir murakkab mehnat faoliyatining muvaffaqiyatli, mustaqil va original tarzda bajarish imkonini beradigan qobiliyatlar majmuasiga talant deyiladi ^[1].

Talant menejmenti hozirgi vaqtda har bir brendga ega kompaniya uchun muhim hisoblanadi, chunki unchalik katta bo'lmagan xarajatlar evaziga xodim kelgusi yillar davomida tashkilotning qimmatbaho aktiviga aylanadi. AQShda 1990-yillarda boshlangan ushbu trend, hozirgi kunda deyarli barcha rivojlangan mamlakatlarda mavjuddir. Lekin, hamma vaqt ham bunday bo'lmagan. Buyuk Depressiyadan so'ng AQSh fiskal siyosati yuqori foizli progressiv soliq stavkalariga o'tdi. Keyns ta'limotiga ko'ra, iqtisodiyot "qizib" ketganida soliq stavkalarining

oshirilmaganligi va boy qatlarning yangi ish o'rinlarini yaratish uchun yetarlicha soliq to'lamaganligi depressiyaga sabab bo'lgan edi. Shu sababli, 1931-yildagi maksimal 25 foizlik soliq stavkasi 1963-yilga kelib 91 foizga yetdi. Bu o'sha paytda 1 million dollar ishlab topuvchi xodim faqatgina 27 foiz, 10 million dollar ishlab topuvchi esa 15 foiz pul mablag'lariga ega bo'lishini anglatardi. Shu sababli, ushbu siyosat malakali xodimlarning o'z ustida ishlashga bo'lgan ishtiyoqini yo'qotar edi.

1970-yillarda Artur Laffer, Robert Mundell va Herbert Simon kabi iqtisodchilar ushbu fiskal siyosatining kamchiliklarini ko'rsatishdi. Ularning fikricha soliq yukining oshishi ishchilar tomonidan bajariluvchi ish miqdori va sifatini pasaytiradi. "Laffer egri chizig'i" grafigidan ko'rish mumkinki, baland soliq stavkalari tufayli AQSh byudjetiga kamroq dollarlar kelib tushadi. Ushbu taklifdan kelib chiqqan holda, soliq stavkasi bosqichma-bosqich pasaya boshladi va 1988-yilga kelib 28 foizga yetdi. Oqibatda firmalar o'z foydalarini maksimalashtirishga, xodimlar esa o'z talantlarini ko'rsatishga rag'bat olishdi [2].

ADABIYOTLAR SHARHI

Insonda qobiliyatning rivojlanishi, uning talantga aylanishi dastlabki tahlilini amalga oshirish uchun psixologiya asarlaridan foydalanildi. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova qalamiga mansub "Umumiy psixologiya" darsligidan talant, uning kelib chiqishi, uni shakllanish nazariyalari o'rganildi. Psixologik ma'lumotlarni umumlashtirgan holda ikki xil xususiyatli fikrni alohida ta'kidlab o'tish talant tuzilishini yaxshiroq tushunish imkoniyatini yaratadi:

- 1) talant – bu shaxs psixik xislatlarining shunday birikmasidirki, uni
 - a) alohida yagona maxsus qobiliyat bilan;
 - b) xotiraning yuksak mahsuldorligi orqali;
 - d) hatto noyob sifat tariqasida o'lchab bo'lmaydi.
- 2) shaxsda u yoki bu qobiliyatning mavjud ekanligi hamda yetarli darajada taraqqiy etganligi talantning murakkab tarkibiga kiruvchi boshqa qobiliyatlarning jadal takomillashuvi orqali ularning o'rnini bosib yuborishi mumkin.

Tahlil jarayonida ikkinchi fikrga tayanildi va bu maqola o'z aksini topdi.

Keyingi qadamda talantning iqtisodiy munosabatlardagi o'rnini aniqlash uchun Adam Smit va Karl Marks kabi iqtisodchi olimlar fikri o'rganildi. Adam Smit fikriga ko'ra, insonda iste'dod tug'ilganida tabiat tomonidan in'om etilmaydi, balki odatlar, atrof-muhit va ta'lim orqali shakllanadi. Iqtisodchi olim fikricha, talantlarning turli xilligi ixtisoslashuv paydo bo'lish sababi emas, balki uni qo'llashning oqibati hisoblanadi. Iqtisodiyot esa turli xil talant egalaridan faqatgina yutadi, aks holda bir kishi barcha jarayonlarni o'zi qilishi kerak bo'lardi [3]. Karl Marks fikricha, iqtisodiy munosabatlar tuzilishidan qat'iy nazar barcha kishilar o'z qobiliyatlari moslashgan ishda ishlashlari lozimdir [4]. "Gotsk dasturi tanqidi" asarida u quyidagi shiorni keltiradi: "Har bir kishidan qobiliyatlari bo'yicha, har bir kishiga ehtiyojlari uchun!". Lekin, Marks g'oyasi faqatgina yuqori texnologiyaga ega kommunistik jamiyatda amalga oshirilishi kerak hisoblanadi, aks holatda talantlar darajasi orasidagi farq daromadda ham o'z aksini topadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida talant, talant boshqaruvi va uning korxonadagi o'rnini aniqlash uchun analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi. Xorij va milliy tajribalardagi farqlarni tahlil etishda kuzatuv va taqqoslash metodlari ishlatildi. Jarayonlarni aniqroq ko'rsatish uchun grafik, jadval va matematik formulalardan foydalanilgan. Muallif tomonidan talant ko'rsatkichlarini baholash usullarini yaratish uchun iqtisodiy o'lchov va mantiqiy yondashuv usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xorij tajribasi

1997-yilda McKinsey kompaniyasi konsultantlari tomonidan Xodimlar uchun urush" ("War for Talent") iborasi kirib kelganidan so'ng talantlar boshqaruvida bir qancha sezilarli o'zgarishlar amalga oshirildi [5]. Hozirgi kunda talantlar qimmatli strategik resurs hisoblanishadi va aynan ular raqobatchilardan o'zish imkonini beradi. Shu sababli tashkilotlar ushbu resursni egallash, foydalanish va himoya etish uchun talant menejmentidan foydalanishadi [6]. Bosh ijrochi direktorlarning asosiy muammosi talantlarning yetishmasligidir va 75 foizdan ortiq CEO lar aynan kerakli kompetensiya va talantning yo'qligi o'z tashkilotlarini o'sishdan to'xtatib turuvchi omil sifatida qarashadi [7].

1-jadval: Xodimlarga bo'lgan munosabatning o'zgarishi [8]

XX asrdagi holat	XXI asrdagi reallik
Kishilarga kompaniyalar kerak	Kompaniyalarga kishilar kerak
Raqobatbardosh ustunlik – kapital, reklama va joylashgan hudud	Raqobatbardosh ustunlik – iste'dodli xodimlar
Iste'dodi yuqori xodimlar ozgina ustunlikka ega	Iste'dodi yuqori xodimlar sezilarli ustunlikka ega
Ish joylari defitsiti	Talantga ega xodimlar defitsiti
Xodimlar ishlayotgan tashkilotga sodiqlar	Xodimlar yaxshiroq ish joyiga o'tishga intilishadi
Kishilar kompaniya berganiga rozi bo'lishadi Personal – xarajat	Kishilar ancha ko'proq narsani talab qilishadi Personal – qimmatli resurs

Talant menejmenti tadqiq qilinuvchi mamlakat, undagi tashkilot hajmi va menejerlar saviyasiga ko'ra 3 xil bo'ladi [9]:

1. Kadrlar menejmenti so'zini talant menejmenti so'ziga o'zgartirish. Ushbu yo'nalishda o'zgarishlar faqat nomlarda aks etadi.
2. Iste'dodli xodimlar rezervini shakllantirish, rotatsiya orqali rivojlantirish jarayonini boshqarish. Ushbu yo'nalishda kadrlar samarali rejalashtiriladi, lekin ulardan foydalanishda muammo hali ham mavjud bo'ladi.
3. Talantga ega insonlarni jalb etish bilan to'g'ridan to'g'ri shug'ullanadi va quyidagi ketma-ketlikda ish bajaradi:

1-rasm: Zamonaviy talant menejmenti. Muallif tomonidan tuzildi

Xorij tajribasiga, ko'ra insonning ishlash ko'rsatkichlari hozirgi qobiliyatlari (A), uning motivatsiyasi (M) va kelgusidagi imkoniyatlar potentsiali (O) asosida paydo bo'ladi va quyidagi bir-biriga bevosita bog'liq bo'lgan funksiya shaklida aks ettiriladi [10]:

$$P = f(A, M, O)$$

Ushbu o'zgaruvchi omillar eng zaruriy qismlar hisoblanib, boshqa o'zgarishlar yordamida ham rivojlantirilishi mumkin.

Xodimlar qobiliyatini aniqlashda savollar to'plami tuzib chiqish va unga ballar belgilash amaliyoti ham qo'llaniladi [11]:

- Ushbu xodim o'rta muddatda o'zining lavozimidan 2 pog'ona yuqori lavozimda ishlay oladimi?
- Tashkilot ushbu xodimning kelgusi yillardagi mahorati va kompetensiyalaridagi o'sishni qadrlaydimi?
- Xodim yangi kompetensiyalarni o'zlashtira oladimi?
- Xodim o'zi tashabbus ko'rsatgan holda riskli qarorlarni qabul qila oladimi?
- Xodim o'zidan yuqori lavozimdagi yoki boshqa sohadagi kishilar bilan erkin muloqot qila oladimi?
- Hozirgidan farq qiluvchi lavozimda xodim moslashib ishlab keta oladimi?
- Xodim yangi bilimlarni o'rganish va rivojlanishni qabul qilishga tayyormi?

Tashkilot xususiyatidan kelib chiqqan holda ballar taqsimlanadi va savollar soni oshishi mumkin.

Xorijda ishchilarning joriy holati va kelgusida erishishi kutilayotgan yutuqlarga qarab xodimlar 9 xil turga bo'linadi. Tahlilga ko'ra, ushbu 9 xil xodimdan ishni bajarish darajasi va salohiyatiga ko'ra eng yaxshilari bu uzoq yillik tajribaga ega, lekin shu bilan birga dunyo yangiliklarini faol o'zlashtiruvchi ishonchli xodimlar hisoblanishadi (Star performer). Talim menejmentining vazifasi salohiyati yuqori bo'lgan, ammo shu salohiyatni ko'rsatishda muammoga yuz keluvchi xodimlar bilan ishlash hisoblanadi (Potensial star):

- Xodimning o'z qiziqishlari va salohiyatiga mos lavozimga tayinlash;
- Uzoq muddatli oraliqda ish samaradorligini oshirishga yordam beruvchi mentor birlashtirish;
- Xodim salohiyatiga mos muhim vazifalarni eng yaxshi bajaruvchiga emas.

2-rasm: Xodimlar darajasiga ko'ra klassifikatsiyasi^[12]

O'zbekistonda talant menejmenti

O'zbekiston iqtisodiyotiga talantlarni aniqlash, ularni samarali boshqarish degan tushuncha endi kirib kelmoqda. Mehnat iqtisodiyoti bo'yicha olim K. Abdurahmonov mehnat resursi potensialini quyidagicha ifodalaydi ^[13]:

$$F(s) = (S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, C_6, \dots, C_n)$$

Bu yerda f(s) – mehnat potensialining sifat ko'rsatkichi; S₁ – jismoniy holat va sog'lik darajasi; S₂ – ta'lim va ma'lumot darajasi; S₃ – malakasi va kasbiy mahorati; S₄ – tadbirkorlik qobiliyati; S₅ – hayotiy tajriba va ko'nikmasi; C₆ – dunyoqarashi va ongi; C₇ – odob-axloqi va xulq-atvori; C₈ – ma'naviy yetukligi...

Ushbu tenglama bir qarashda samarali ko'rinsa-da, ahamiyati past ko'rsatkichlarga egaligi, ularning vazn bo'yicha taqsimlamaganligi potensial sifat ko'rsatkichini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin.

O'zbekistonda xodimlarning talant darajasini aniqlashda muallif tomonidan quyidagicha yondashuv keltiriladi:

$$T_d = \frac{T_{sam}}{T_{um} * T_{erk}} * \frac{v_1 + v_2 + \dots + v_n}{V_1 + V_2 + \dots + V_n}$$

Bu yerda, T_d - talant darajasi, T_{sam} - xodim tomonidan taklif etilgan yangiliklarning samarador qismi, T_{um} - xodim tomonidan taklif etilgan umumiy yangiliklar soni, T_{erk} - tashkilotda erkinlik darajasi, V₁ - xodim tomonidan vazifani bajarish uchun ketgan vaqt birligi, v₁ - tashkilot uchun ushbu topshiriqni bajarish normasi yoki o'rtacha bajarish ko'rsatkichi.

O'zbekistonda talantli xodim uchun ratsionallik maqsadi:

$$\pi_t = \frac{T_{tn} - T_{rn}}{X_{tn} - X_{rn}}$$

Bu yerda, T_n - talantga ega xodimning n-oy uchun oladigan ish haqi, T_m - shu lavozimdagi boshqa xodimning n-oy uchun oladigan ish haqi, X_n - talantga ega xodimning n-oy uchun sarflagan xarajatlari (vaqt yoki pul hisobida), X_m - shu lavozimdagi boshqa xodimning n-oy uchun sarflagan xarajatlari.

Agar ushbu ko'rsatkichning yillik yig'indisi manfiy tashkil etsa, u holda tashkilotda talantlar menejmenti yaxshi yo'lga qo'yilmaganini bildiradi. Chunki, ish vaqtida deyarli doimo ko'proq vaqt sarflovchi talant uchun ushbu tenglik maxraji musbat bo'ladi, lekin menejment xatosi tufayli u samaradorligi past hamkasbidan kamroq ish haqi olishi mumkin. Ushbu ko'rsatkich o'rta darajadagi tashkilotlar uchun mo'ljallangan bo'lib, u juda qobiliyatli xodimlar (ya'ni katta ish haqi oluvchi va kam xarajat sarflovchi xodimlar) ko'rsatkichlarini to'g'ri hisoblay olmaydi.

XULOSA

Talant menejmenti hozirda raqobatlashishning asosiy quroliga aylangan. Xorij davlatlari, jumladan AQSh, Buyuk Britaniya va Rossiyada talantlarni aniqlash, ishga yo'llash va ularni boshqa tashkilotlardan himoya qilish ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan. Lekin, bu tajribalar O'zbekistonda endi kirib kelmoqda va hozircha o'zidan faqatgina sodda rekrutmentni tashkil etadi. Bundan tashqari, o'rganiluvchi omillar sifatida sohaga aloqasi yo'q birliklar haligacha bir xil vaznda olinadi. Shu sababli, muallif tomonidan ishlab chiqilgan o'lchov birliklaridan foydalanish taklif etiladi. Ular mukammal emas, lekin O'zbekiston sharoitida talantlarni aniqlashda qo'l keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova. Umumiy psixologiya. –Darslik. –T.: 2009. –322-323 b.
2. Roger L. Martin. The Rise (and Likely Fall) of the Talent Economy. Harvard business review. October, 2014. URL: <https://hbr.org/2014/10/the-rise-and-likely-fall-of-the-talent-economy>.
3. Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. –The Pennsylvania State University, 2005. – pp. 20-22
4. Fernbach, David, ed. (2010). Marx: The First International and After. Verso Books. p. 347.
5. Ed Michaels, Helen Handfield-Jones, Beth Axelrod. The War for Talent. Harvard Business Press, 2001. –pp. 14-17
6. Sparrow, P. R., & Makram, H. What is the value of talent management? Building value-driven processes within a talent management architecture. Human Resource Management Review, 25(3), 2015. –pp. 249-263.
7. Eva Gallardo-Gallardo, Marian Thunnissen & Hugh Scullion. Talent management: context matters. The International Journal of Human Resource Management vol. 31, no. 4, 2020. – pp. 457-473
8. Карташов Сергей Александрович, Одегов Юрий Геннадьевич, Шаталов Дмитрий Владиславович. “Модернизация экономики и значение таланта для ее развития”. Вестник Омского университета. Серия “Экономика”, 4, 2012, сс. 101-103.
9. Collings, D.G. and Mellahi, K. “Strategic Talent Management: A review and research agenda”, Human Resource Management Review, vol. 19, no. 4, 2009. – pp. 304-313
10. Boselie, P., Dietz, G. and Boon, C. “Commonalities and contradictions in HRM and performance research”, Human Resource Management Journal, vol. 15, 2005. – pp. 67-94.
11. McCarthy, D. How to “Score” Leadership Potential When Using the Performance and Potential Matrix, 2009. URL: <https://greatleadershipbydan.com/2009/02/how-to-score-leadership-potential-when.html>
12. Lee, Gregory. Talent measurement: A holistic model and routes forward. SA Journal of Human Resource Management, 2018. – pp. 6-9
13. Kalandar Abdurahmonov. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot. –Darslik. –T.: 2019. –182-183 b.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.